

BO'LAJAK O'QITUVCHILARDA KASBIY TAFAKKUR RIVOJLANISHINING IJTIMOIY – PSIXOLOGIK DETIRMINANTLARI

Raximova Nodira Baxodirjon qizi

ADU Umumiy psixologiya kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10451195>

«O'zbekistonda eng obro'li inson muallim bo'lishi kerak»

Shavkat Miromonovich Mirziyoyev [5].

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tafakurini rivojlantirish va ijtimoiy – psixologik detrimentalari to'g'risida so'z borogan bo'lib, mavzakerakliy adabiyotlar yordamida yoritilgan.

KALIT SO'ZLAR: psixologik, pedagog, aqliy, determinant, inson, jamoa, ta'lim, tarbiya.

Zamonamizning bugungi kuniga kelib, bo'lajak o'qituvchi pedagog va murabiyalar bizning yurtimizda ham e'tibor markazidagi soha vakillaridan biri bo'lib kelmoqda. Shu jumladan pedagogika sohasida yangidan-yangi ijobiy g'oya va fikrlar o'z salohiyati va mohiyatiga ko'ra fanda muhim bo'lgan o'rinlarni egallamoqda. Ho'sh siz bilan menda bir savol yuzaga keladi aslida "O'qituvchi kim?". "O'qituvchilik kasbi kasblar ichida eng ulug'i va sharaflidir. O'qituvchi shogirdiga bilim berishi bilan birga, sohaning fidoyilaridandir. O'qituvchi bo'lib ishlayotganligimdan haqli ravishda faxrlanaman. Bu faxr hissi zimmamga katta mas'uliyat ham yuklaydi. Mustaqil yurtimizda istiqlol yillarida o'qituvchi-murabbiylarga, ayniqsa, ta'lim sohasiga alohida e'tibor berilyapti"[4]. Bizning ona diyorumiz bo'lgan O'zbekistonimizda qadim zamonlardan buyon o'qituvchilar qadirlanib kelinadi. Qadimda pedagoglar bizning diyorumizda ustoz, muallim, murabbiy, va yana shu kabi ulug' nomlar bilan atalib kelingan va bu kasb egalariga butun xalq xurmat bilan qaraganlar. Ustozlar to'g'risida bir qator maqol, sher va ertag-u, qissalar yozilgan bo'lib, bularning barchasi insonlarning ustozlarga bo'lgan mehr-muhabbatini oshirish uchun hizmat qilgan. Masalan, "Ustoz otangdek ulug'", "Ustoz ko'rmagan shogird har maqomga yo'rg'alar " , " Ustoz bilimli – shogird ilmi "[2]. Ushbu maqollarning barchasi ustoz hurmati va uning naqadar ulug'vor kasb ekanligini anglatgan. Shu bois ham ustozlarning ulug'vorligi va ularga yuklatilgan katta ma'sulyatni har bir bo'lajak pedagog chuqur va teran anglamog'i lozimdir. Bo'lajak o'qituvchilarimizda eng muhim omillardan biri bo'lgan kasbiy mahoratni shakillantirish va tafakkurning teranligini yoritishi ijtimoiy – psixologik detirminatlarini to'g'ri tushinishlari uchun ko'nikmalar olishlari zamon standartlaridan biri hisoblanmoqda. Shu jumladan bo'lajak pedagoglarda kasbiy tafakkurni rivojlantirish ijtimoiy-psixologik determinantlarni shakillantirib ko'nikmalar berib borish to'g'risida so'z borar ekan, avvalo ijtimoiy-psixologiya to'g'risida biroz to'xtalishimiz kerak bo'ladi. «Biz, faqat o'zimiz uchungina yashay olmaymiz, — deb yozadi, mashhur romannavis yozuvchi German Melvill, — bizning hayotimiz boshqalarning hayoti bilan bir-biriga minglab rishtalar bilan chambarchas bog'langandir». Ijtimoiy psixologiya aynan mana shu rishtalarni o'rganish bilan shug'ullanuvchi fan hisoblanib, nima uchun jamiyatdagi kishilar bir-birlariga ta'sir o'tkazishlari, bir-birlari haqida o'ylashlariga oid ma'lumotlarning ilmiy asoslarini o'rganadi"[1].

Tafakkur — inson aqliy faoliyatining yuksak shakli; obyektiv voqelikning ongda aks etish jarayoni. Tafakkur atrof muhitni, ijtimoiy hodisalarni, voqelikni bilish quroli, shuningdek, inson faoliyatini amalga oshirishning asosiy sharti sanaladi. U sezgi, idrok, tasavvurlarga qaraganda voqelikni to'la va aniq aks ettiruvchi yuksak bilish jarayonidir. Tafakkur — inson miyasining

alohida funksiyasi. Uning nerv fiziologik asosi birinchi va ikkinchi signal sistemalarining o'zaro munosabatidan iborat. Tafakkur ko'pgina fan sohalari (falsafa, mantiq, jamiyatshunoslik, fiziologiya, kibernetika, biologiya)ning tadqiqot ob'yekti hisoblanadi. Psixologiyada tafakkur voqelikni umumlashtirish darajasiga, muammoni yechish vositasi xususiyatiga, holatlarning inson uchun yangiligi, shaxsning faollik ko'rsatish darajasiga ko'ra bir necha turlarga (ko'rgazmali harakat, ko'rgazmali obrazli, amaliy, nazariy, ixtiyoriy, ixtiyorsiz, mavhum, ijodiy va hokazo) ajratib tadqiq qilinadi. Insonning inson tomonidan idrok qilinishi ham tafakkur bilan uzviy aloqadadir. Ijodiy ishlar, kashfiyotlar, ixtirolar, takliflar tafakkurning mahsuli hisoblanadi. Psixologiya tafakkurning filogenetik (insoniyat paydo bo'lishi davri), ontogenetik (kishi umri davomida) bilishga oid tarixiy jihatlarini ham o'rganadi. Hozirgi zamon fanining juda ko'p murakkab masalalari tafakkurdagi mantiqiy jarayonlarni yanada chuqurroq o'rganishni taqozo etmoqda" [3]. O'rta asr mutafakkirlari iroda masalasiga ham alohida e'tibor berdilar. Masalan, Avgustin Ipponskiy (353-430 y.) birinchi bo'lib kishining boshqa ruhiy qobiliyatlari orasida irodaning muhim ahamiyatga ega ekanligi haqida fikr yuritgan. Irodaning ustunligi haqida, ayniqsa, Duns Skott (1265-1308 y.) ning ta'limoti juda yaqqoldir. Uning aytishicha, iroda aqldan ham yuqori turadi. Butun o'rta asr tarixi mobaynida, undan keyingi vaqtlarda ham, falsafa va psixologiyada iroda erkinligi haqidagi tortishuv juda katta o'rin egalladi. Bu masala bo'yicha V asrdayoq ikkita oqim – determinizm va indeterminizm paydo bo'lgan.

Deterministlar (lat. Determinare – belgilamoq) inson irodasi ham, dunyodagi hamma narsalar singari, sababiyat qonuniga bo'ysunadi, binobarin, insonning barcha irodaviy harakatlari ham erkin emas, balki zaruriyat bilan, o'z sabablari bilan belgilanadi, deb ta'lim berdilar. Indeterministlar, aksincha, inson irodasi va uning xatti-harakatlari har qanday sababiyatdan xoli hamda zaruriyatga bog'liq emas, deb ta'lim berdilar. Indeterminizm sof idealistik ta'limot edi. Determinizm esa idealistic tendensiyalar ifodalangan edi" [6]. Yuqoridagilardan kelib chiqib xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, o'qituvchilik kasbi kasblar ichida har tomonlisma mahorat talab etuvchi soha hisoblanib, bo'lajak o'qituvchilar ham manashunday mas'ug'yatni chuqur anglamog'lari lozimdir.

References:

1. N.Ismoilova D.Abdullayeva IJTIMOIIY PSIXOLOGIYA Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi tomonidan 5110900 — Pedagogika va psixologiya bakalavriyat ta'lim yo'nalishi talabalari Uchun o'quv qo'llanma sifatida tavsiya etilgan O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti Toshkent — 2013
2. <https://znaniya.com>
3. <https://uz.m.wikipedia.org>
4. <https://iiv.uz>
5. <https://m.kun.uz>
6. <https://fayllar.org> <<Psixologiya tarixi >> fanidan o'quv metodik majmua Samarqand – 2016.